

GAZ KONLARIDA QATLAM O‘TKAZUVCHANLIK PARAMETRINING BOSIMGA BOG‘LIQ O‘ZGARISHI FILTRLATSIYA JARAYONINI MASALASINI SONLI MODELLASHTIRISH

M.M. Mahmudova¹, M.G‘. Xujamurotova²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent,
O‘zbekiston;

²Qarshi davlat universiteti, tayanch doktorant, Qarshi, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17725530>

Annotation. This article considers the problem of mathematical modeling of the gas filtration process in a reservoir. The model takes into account the pressure-dependent variation of the reservoir permeability coefficient. Based on the physical essence of the filtration process, a boundary value problem describing gas flow in a heterogeneous porous medium is formulated and represented as a nonlinear differential equation. To obtain the numerical solution, a finite difference method based on a quasi-linear approach is applied. Furthermore, a computational algorithm and a computer program have been developed on the basis of the proposed mathematical model, which can be effectively used for modeling, analyzing, and forecasting filtration processes in oil and gas reservoirs.

Keywords: mathematical modeling, numerical methods, gas, reservoir permeability, filtration, differential equation, finite difference method, quasi-linear approach.

Аннотация. В данной статье рассматривается задача математического моделирования процесса фильтрации газа в пласте. В модели учитывается зависимость коэффициента проницаемости пласта от давления. Исходя из физической сущности процесса фильтрации, сформулирована краевая задача, описывающая движение газа в неоднородной пористой среде, которая представлена в виде нелинейного дифференциального уравнения. Для численного решения задачи применён метод конечных разностей, основанный на квазилинейном подходе. На основе разработанной математической модели создан вычислительный алгоритм и программный комплекс, которые могут быть эффективно использованы для моделирования, анализа и прогнозирования процессов фильтрации в нефтегазовых месторождениях.

Ключевые слова: математическое моделирование, численные методы, газ, проницаемость пласта, фильтрация, дифференциальное уравнение, метод конечных разностей, квазилинейный подход.

Annotatsiya Ushbu maqolada gaz qatlam o‘tkazuvchanlik parametrining bosimga bog‘liq o‘zgarishini hisobga olgan holda filtrlatsiya jarayonining matematik va sonli modeli ishlab chiqilgan. Tadqiqotda filtratsiya jarayonida qatlam o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining bosimga bog‘liqligi hisobga olingan bo‘lib, ushbu bog‘liqlikni ifodalovchi matematik model shakllantirilgan. Maqolada bir jinsli bo‘lmagan g‘ovak muhitda gaz harakatining fizik jarayoni asosida chegaraviy masala tuzilgan va u noxiziqli differensial tenglama ko‘rinishida ifodalangan. Ushbu masalani yechish uchun kvazichiziqli usul va chekli ayirmalar usulidan foydalanilgan. Ishlab chiqilgan sonli model asosida hisoblash algoritmi va kompyuter dasturi

yaratilgan bo'lib, neft-gaz konlaridagi filtratsiya jarayonlarini tahlil qilish hamda ularni bashoratlashda qo'llanilishi mumkin.

***Kalit so'zlar:** Matematik model, sonli usullar, gaz, qatlam o'tkazuvchanlik, filtratsiya, differensial tenglama, chekli ayirmalar usuli, kvazichiziqi usul.*

KIRISH

Gaz konlarini ishlatish o'zlashtirish ko'rsatkichlarini hisoblashda qatlamning yetarli miqdordagi parametrlaridan foydalaniladi. Ulardan qazib olishning eng muhim ko'rsatkichlari quyidagilar hisoblanadi: 1) qatlam va quduq tubi bosimining vaqt bo'yicha o'zgarishi; 2) quduqlar debitining vaqt bo'yicha o'zgarishi; 3) kerakli quduqlar soni va ularning vaqt bo'yicha o'zgarishi; 4) qatlamning g'ovaklik koeffitsienti; 5) qatlamning o'tkazuvchanlik koeffitsienti va boshqalar. Bu jarayoni matematik modellashtirishda adekvat tavsiflovchi differensial tenglamani sonli integrallashni qo'llash orqali aniqlash mumkin. Gaz filtratsiyasining ikki o'lchovli differensial tenglamalari murakkabligi va nochiziqiligi tufayli hozirgi vaqtda kerakli analitik yechimlarni olish imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun neft va gaz konlarini o'zlashtirish ko'rsatkichlarini hisoblash uchun turli sonli usullar, hisoblash algoritmlari va dasturiy vositalari taklif etiladi. Gaz va gaz kondensati konlarini loyihalash, o'zlashtirish va tadqiq qilish masalalarini hal qilishda matematik modellashtirish usullaridan, shuningdek zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish muammoni hal qilishni soddalashtiradi va kam vaqt talab etadi. Bu gaz konlarini loyihalash va tadqiq qilishni tezlashtirishga imkon beradi [1, 2]. Gaz konlari g'ovak muhitlarida bo'ladigan filtratsion jarayonlar juda murakkab va ular umumiy holda quyidagi xususiyatlar bilan xarakterlanadi: jarayon xususiy hosilali differensial tenglamalarda ifodalanilib uni analitik usulda yechib bo'lmaydi; differensial tenglama koeffitsiyentlari vaqt va fazoviy koordinatalar o'zgaruvchilariga bog'liq; qatlam o'tkazuvchanlik va quvvati bo'lakli birjinslimasligi; qatlamda g'ovaklik koeffitsiyenti qiymati ayrim zonalarda boshqa-boshqa qiymatlarga ega ekanligi va boshqalar. Bu o'z navbatida aniq bir chergaraviy masalani yechishda murakkablikka olib keladi[7]. So'nggi yillarda gaz kondensatlari global energetika tizimida kam uglerodli va nol uglerodli manbalarga o'tish jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Biroq, kondensat hosil bo'lishining aniq mexanizmlari hamda g'ovak muhit miqyosida gaz va kondensat fazalarining o'zaro ta'siri murakkab fizik jarayon bo'lib, turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha talqin etilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy ishlarda gaz kondensatining g'ovak strukturalar orqali oqimi to'liq aniqlanmagan. Ayniqsa, termodinamik sharoitlar ta'sirida kondensatning hosil bo'lishi va uning gaz fazasi bilan o'zaro ta'sir mexanizmlari yetarlicha o'rganilmagan. Natijada, ko'p fazali oqim modellarida aniqlik yetishmaydi va bu gidrodinamik hisoblashlarda xatoliklarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, nisbiy o'tkazuvchanlikning to'yinish darajasi, fazalararo taranglik hamda tezlik funksiyasi sifatida o'zgarishini aniqlash masalasi ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu parametrlarning o'zaro bog'liqligini aniq matematik ifodalash g'ovak muhitlardagi gaz filtratsiya jarayonini matematik modellashtirish imkonini beradi.

MATEMATIK MODEL

G'ovak muhitda beqaror gaz filtratsiya jarayonining matematik modeli parabolik tipdagi chiziqli bo'lmagan differensial tenglamalar bilan tavsiflanadi. Faraz qilamiz, filtratsiya jarayonida qatlam o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari bosim o'zgarishiga bog'liq ravishda o'zgaradi. U holda uni quyidagi o'tkazuvchanlikning bosimga bog'liq o'zgarishi jarayonini ifodalovchi filtratsiya

masalasi sifatida qaraymiz va qilingan farazga asoslanib, gaz filtratsiya chegaraviy masalasi qatlam quvvatini o'zgarimas deb hisoblagan holda, matematik modelini quyidagicha yozamiz:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left(h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P^2}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P^2}{\partial y} \right) = 2ah(x, y) \mu m \frac{\partial P}{\partial t} + Q, \\ k = k_0 [1 - \beta_c (P_0 - P)], \quad (x, y) \in G, \quad t > 0, \\ Q = \sum_{i_q=1}^{N_q} q_{i_q} \delta, \quad i_q = 1, \dots, N_q. \end{cases} \quad (1)$$

Masalaning boshlang'ich va chegaraviy shartlari quyidagicha:

$$P(x, y, t) = P_0(x, y), \quad t = 0, \quad (x, y) \in G, \quad (2)$$

$$\begin{cases} -h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial x} = \lambda \alpha (P_A - P), \quad x = 0, \quad t > 0, \\ h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial x} = \lambda \alpha (P_A - P), \quad x = L, \quad t > 0. \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} -h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial y} = \lambda \alpha (P_A - P), \quad y = 0, \quad t > 0, \\ h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial y} = \lambda \alpha (P_A - P), \quad y = L, \quad t > 0. \end{cases} \quad (4)$$

$$Q = \sum_{i_q=1}^{N_q} q_{i_q} \delta, \quad i_q = 1, \dots, N_q. \quad (5)$$

Bu yerda:

P - qatlam bosimi, kg/m²;

P_A - atmosfera bosimi, kg/m²;

P_0 - qatlamning boshlang'ich bosimi, atm, kg/m²;

μ - gaz dinamik qovushqoqligi, sPz;

k - qatlam o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti, Darsi;

k_0 - qatlam o'tkazuvchanlik koeffitsiyentining boshlang'ich qiymati;

m - qatlam g'ovaklik koeffitsiyenti;

β_c - qatlamning siqilish koeffitsiyenti;

q_{i_q} - i_q - chi quduq debiti, m³/sutka;

a - gaz to'yinganligi;

L - qatlam uzunligi, m;

N_q - quduqlar soni;

δ - Dirak delta funksiyasi;

λ - o'lchamga keltiruvchi parametr;

$$\alpha = \begin{cases} 0, & \text{-- chegaraviy} \\ 1, & \text{-- chegaraviy} \end{cases}$$

Chegaraviy masalani sonli usulda yechish uchun (1) - (4) matematik modeldagi o'zgaruvchilarni, avval quyidagi formulalar yordamida o'lchovsiz o'zgaruvchilarga o'tkazamiz

$$P^* = P / P_0, \quad x^* = x / L, \quad y^* = y / L, \quad k^* = k / k_0, \quad h^* = h / h_0.$$

$$\tau = \frac{P_0 k_0 t}{2am\mu L^2}, \quad Q^* = \frac{P_{am} Q \mu}{\pi P_0^2 h_0 k_0}, \quad \lambda^* = \lambda \frac{L}{h_0 k_0}.$$

(1) - (4) chegaraviy masalani o'lchovsiz ko'rinishda yozamiz. Yangi o'lchovsiz chegaraviy masalada "*" belgisini qulaylik uchun tushurib qoldirib, uni quyidagi ko'rinishda yozamiz:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left(h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P^2}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P^2}{\partial y} \right) = \frac{\partial P}{\partial \tau} + \delta q, \\ k = k_0 [1 - \beta_c (P_0 - P)], \quad (x, y) \in \Gamma, \quad \tau > 0, \end{cases} \quad (6)$$

Masalaning boshlang'ich va chegaraviy shartlari quyidagicha:

$$P(x, y, t_0) = P_0(x, y), \quad \tau = 0, \quad (x, y) \in \Gamma, \quad (7)$$

$$\begin{cases} -h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial x} = \lambda \alpha (P_A - P), \quad x = 0, \quad \tau > 0, \\ h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial x} = \lambda \alpha (P_A - P), \quad x = 1, \quad \tau > 0. \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} -h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial y} = \lambda \alpha (P_A - P), \quad y = 0, \quad \tau > 0, \\ h(x, y) k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial y} = \lambda \alpha (P_A - P), \quad y = 1, \quad \tau > 0. \end{cases} \quad (9)$$

$$Q = \sum_{i_q=1}^{N_q} q_{i_q} \delta, \quad i_q = 1, \dots, N_q. \quad (10)$$

Bu (6) - (9) chegaraviy masala nochiziqli bo'lgan differensial tenglama yordamida tasvirlanganligi sabab, biz uni yechishda birgalikda kvazichiziqli usul va chekli ayirmali usuldan foydalanamiz. Har bir yo'nalishda haydash usulini qo'llaymiz.

DISKRET MODELNI QURISH

Ma'lumki, bir o'lchovli L uzunlikdagi filtratsiya masalasini sonli yechishda uzunlikni Δx qadam bilan elementar bo'laklarga bo'lamiz. Ikki o'lchamli filtratsiya masalasini yechishda esa filtratsiya sohasini ox va oy bo'yicha Δx va Δy qadamlar bilan elementar maydonchalarga ajratamiz. Bu bilan biz filtratsiya uzluksiz sohasini tugunlarga ega bo'lgan diskret to'rtli filtratsiya sohasiga almashtiramiz.[3]

Yuqoridagi (6) - (9) chegaraviy masalani sonli yechish uchun bir xil qadamda quyidagi to'rtli kvadrat sohani quramiz:

$$\Omega_{xy\tau} = \left\{ \left(x_i = i\Delta x, y_j = j\Delta y, \tau_l = l\Delta\tau \right); i = \overline{1, N}; j = \overline{1, N}, l = \overline{0, N_\tau}, \Delta\tau = \frac{1}{N_\tau} \right\}.$$

Bu yerda

$\Omega_{xy\tau}$ -to'rtli diskret soha; Δx - x o'qi bo'yicha qadam; Δy - y o'qi bo'yicha qadam; $\Delta\tau$ - vaqt qadami; N - diskret soha tugunlari soni; L - qatlam uzunligi.

Ushbu sohada chekli ayirmali masalani qurish uchun oshkormas o'zgaruvchilar yo'nalishi sxemasining (ko'ndalang-kesim sxemasi) algoritmik g'oyasini qo'llaymiz [1].

Chekli ayirmali (11) tenglamalar tizimidan ko'rinib turibdiki tenglamalar bosim funksiyasiga nisbatan chiziqsizdir. Bu o'z navbatida masalani sonli echishni birmuncha qiyinlashtiradi. Shuning uchun tenglamalardagi chiziqli bo'lmagan qismlarga kvazilichiziqli usul va yechimga yaqinlashish uchun iteratsiya usuli qo'llaniladi [5].

Bu ishlab chiqilgan sonli model asosida hisoblash algoritmi va dasturi ishlab chiqilgan, uning yordamida g'ovakli muhitda gaz filtratsiya jarayonlarini o'rganish va tadqiq qilish uchun kompyuterda bir qator hisoblash tajribalari o'tkazilgan.

HISOBLASH TAJRIBALARI

G'ovak muhitda gaz filtratsiya qatlami o'tkazuvchanlik parametrining konning o'zlashtirilishi natijasida turli qiymatlarida, shuningdek filtratsiya sohasining turli xil konfiguratsiyasiga ega bo'lgan holdagi gaz quduqlar debitining joylashishi va qiymatlari uchun kompyuterda bir qator hisoblash tajribalari o'tkazildi. Matematik modelning adekvatligi, shuningdek ishlab chiqilgan algoritm va dasturlarning to'g'riligini baholash maqsadida hisoblash tajribalarini tekshirish moddiy balans tenglamasi orqali amalga oshirildi.

Hisoblash tajribalari qatlamning o'tkazuvchanlik koeffitsientining bosim funksiyasiga bog'liq ravishda o'zgarishi jarayoni uchun olib borilgan. Bu bog'liqlik matematik modeldagi ikkinchi formula orqali amalga oshirilgan bo'lib har bir vaqt oralig'ida o'tkazuvchanlik bosimga nisbatan o'zgarishi kuzatilgan.

Hisoblash tajribalarini o'tkazish maqsadida gaz filtratsiya qatlami uchun boshlang'ich parametrlar qiymatlari quyidagicha olingan (1-jadval).

1- jadval: Hisoblash tajribalarida kiritiladigan parametrlar va ular qiymatlari

Kiritiladigan ma'lumotlar	Belgilash-lar	Son qiymatlari va o'lchamlari	Identifikator belgisi
Filtratsiya qatlamining boshlang'ich bosimi	P	300 atm.	PH
Gaz qovushqoqligi	μ	0.08 Spuaz	Mu
Qatlam o'tkazuvchanligi	K_0	0.2 Darsi	K
G'ovaklik koeffitsienti	M	0.1	M
Quduq debiti	Q	500000 m ³ /sutka	Qd
Filtratsiya sohasi xarakterli uzunligi	L	10000 metr	L
Qatlam quvvati	H	10 metr	H

Gaz konini o‘zlashtirilishi vaqti	T	360-720-1080 sutka	T
-----------------------------------	-----	--------------------	-----

Bu yuqoridagi parametrlar qiymatlari asosida hisoblash tajribalari o‘tkazilgan. Gaz konlarining 3 yillik o‘zlashtirilishi natijalari grafiklarda keltirilgan.

1-rasm. Ikki o‘lchovli gaz filtratsiya masalasining sonli yechim natijalarini 3D, kontur va kesimdagi grafiklari

XULOSA

Umuman olganda, gaz konlari asosiy ko‘rsatgichlarini hisoblashda natijalarining reallikga yaqin bo‘lishi uchun gaz qatlamning bir jinslilik yoki bir jinsli bo‘lmaganligini hisobga olish

kerak. Chunki haqiqatda gaz qatlami hamma vaqt ham g'ovaklik va o'tkazuvchanlik koeffitsientlari bo'yicha bir jinsli bo'lavermaydi. Ishlab chiqilgan matematik model va dasturiy ta'minotni gaz konlari asosiy ko'rsatgichlarini hisoblashda, jarayonni tahlil qilish, bashorat qilish va loyihalashda ishlatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абуталиев Ф.Б., Ербеков Я.Б., Бурнашев В.Ф. О гидродинамических процессах в пористой среде (вычислительный эксперимент) // Изв. АН УзССР. Сер. тех.наук.-Ташкент, 1990. - №5. – С. 46-49.
2. Бельман Р., Калаба Р. Квазилиниаризация и нелинейные краевые задачи. Мир, М., 1968., 184 с.
3. Абуталиев Ф.Б., Хаджибаев Н.Н., Измайлов И.И., Умаров У. Применение численных методов на ЭВМ в гидрогеологии. – Ташкент: Фан. 1976. – 160 с.
4. Nuraliev F., Anarova Sh., Amanov O., Jumaev S. and Abdirizikov O. “Mathematical model and computational experiments for the calculation of three-layer plates of complex configuration” Journal of Physics: Conference Series 1546 (2020) 012094. – P. 1546-1558. doi:10.1088/1742-6596/1546/1/012094
5. Akhmetzyanov A.V. Computational aspects in controlling filtration of fluids and gases in porous media // Autom Remote Control. 2008. 69. – P 1–12. <https://doi.org/10.1134/S0005117908010013>.
6. Aripov M. Approximate self-similar approach for solving of the quasilinear parabolic equation // Experimentation, Modeling and Computation in Flow, Turbulence and Combustion. Wiley. 1997. – P 19-26.
7. Nazirova E.Sh., Ne'matov A., Mahmudova M.M., Artikbayeva G. K. Numerical simulation of the problem of gas filtration in a piecewise inhomogeneous porous medium // Harvard Educational and Scientific Review. 2022. Vol.2. Issue 3. – P. 14-24.
8. Nazirova E. Artikbaeva G.K. Numerical modeling of the problem of joint filtration of an oil-water system of immiscible liquids. Actual problems of modern science, education and training, November, 2023. No.11. – P. 78-83. <https://khorezmscience.uz/november-2023.pdf>.
9. Nazirova E., Nematov A., Ismailov Sh., Artikbayeva G. Method and Algorithm for the Numerical Solution of the Filtration Problem of Changing Porosity Depending on Gas Pressure in a Porous Medium. // AIP Conference Proceedings. 2024. Vol. 3244. – P. 020010-1 - 020010-9, DOI: 10.1063/5.0241466.
10. Batsa Dorhjie, Timur Aminev, Elena Mukhina and others “The underlying mechanisms that influence the flow of gas-condensates in porous medium: A review”. <https://doi.org/10.1016/j.jgsce.2023.205204>.
11. Yu.A. Chirkunov, M. Yu Chirkunov. “Submodels of 2-d model of the motion of fluid or gas in a porous medium with an external non-stationary source or absorption”. <https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2024.104759>.
12. E. Nazirova., M. Xujamurotova. “Ko'p qatlami g'ovak muhitlarda gaz filtratsiya jarayoni tahlili”. Interdiscipline innovation and scientific research conference . British International Science Conference. 2025.06.15 241-245-b.

13. Nazirova E.Sh., Eshqarayeva N.G'. Mahmudova M. M., Xujamurotova M.G'. “Ikki qatlamli o‘zaro dinamik bog‘langan gaz konlari filtratsiya jarayonini matematik modellashtirish”. Development of science ISSN 3030-3907. <https://devos.uz/article.php?id=2063>.2025
14. Eshqarayeva N. G'. , Xujamurotova M.G'. “G‘ovak muhitlarda ikki qatlamli gaz filtratsiya jarayonida bir o‘lchovli masalani sonli modellashtirish”. Raqamli Transformatsiya va Sun‘iy Intellekt ilmiy jurnali. VOLUME 3, ISSUE 5, OCTOBER 2025 ISSN: 3030-3346 <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v3i526>2025
15. Назирова Э.Ш., Садиков Р.Т., Аликулов Ш. Говак мухитларда газ фильтрацияси жараёнларини сонли моделлаштириш // “Ахборот коммуникация технологиялари ва дастурий таъминот яратишда инновацион ғоялар” Республика илмий-техник анжуманининг маърузалар тўплами, 1-қисм. Самарқанд – 2019. – Б. 115-118.